

7º Congresso Internacional A ERA BIM – SINAENCO

São Paulo, SP, Brasil
26 a 28 de novembro de 2024

Projeto estrutural de um edifício multifamiliar em concreto armado em BIM: um estudo de caso

Structural design of a multi-family reinforced concrete building in BIM: a case study

Karini Nunes de Oliveira | Universidade Federal de Viçosa | Karini.nunesdeoliveira@gmail.com

Kleos Magalhaes Lenz Cesar Junior | Universidade Federal de Viçosa | kleos@ufv.br

Diôgo Silva de Oliveira | Universidade Federal de Viçosa | Diogooliveira@ufv.br

José Maria Franco de Carvalho | Universidade Federal de Viçosa | Josemaria.carvalho@ufv.br

DOI: [10.5281/zenodo.14478788](https://doi.org/10.5281/zenodo.14478788)

Resumo

Com o avanço da especialização no setor AECO (Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação), a fragmentação entre disciplinas tornou-se um desafio, levando a incompatibilidades, retrabalhos e erros de execução. Embora as tecnologias de *Computer-Aided Design* (CAD) tenham trazido melhorias, foi com a introdução do *Building Information Modeling* (BIM) que se alcançaram avanços significativos na integração entre os agentes envolvidos em um projeto. O BIM emergiu como uma solução promissora, oferecendo um processo ágil e integrado, proporcionando aumento da qualidade, redução de custos e prazos, além de viabilizar a interoperabilidade entre diferentes softwares. Embora existam desafios, o BIM está se desenvolvendo rapidamente no Brasil. O Decreto Federal nº 10.306/2020 estabeleceu a obrigatoriedade do uso do BIM em projetos de obras públicas a partir de 2028. Em 2018, 9,2% das empresas privadas da construção já utilizavam BIM em suas rotinas, representando 5% do PIB da Construção Civil. A disseminação do BIM ocorre em paralelo ao seu aprimoramento. Apesar dos esforços da *buildingSMART* para tornar o *Industry Foundation Classes* (IFC) mais abrangente, ainda há perda de informações durante a transferência de dados. Isso reforça a necessidade de estudos como o deste artigo, que explora o fluxo de trabalho BIM, apontando suas limitações. Realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o projeto estrutural em concreto armado, o desenvolvimento das tecnologias da informação no projeto e o panorama do BIM no Brasil. Em seguida, propôs-se um fluxo de trabalho BIM, aplicando-o ao desenvolvimento de um projeto estrutural em concreto armado de um edifício multifamiliar, com o objetivo de estudar o desempenho e a integração dos softwares Revit, SCIA Engineer e Allplan. O projeto arquitetônico foi disponibilizado no Revit e transferido via IFC para o SCIA, onde foram realizadas a modelagem e o dimensionamento estrutural, de acordo com as normas ABNT NBR 6118:2023, 6120:2019 e 6123:2023. A estrutura foi analisada globalmente e alguns elementos foram dimensionados. Posteriormente, os elementos estruturais foram exportados para o Allplan, onde foram detalhados, e as plantas de formas, geradas. Como resultado, foi apresentado o projeto estrutural, acompanhado do detalhamento das armaduras em trechos selecionados. Concluiu-se que o principal benefício da utilização do BIM foi a viabilização do uso de múltiplos softwares especializados sem comprometer a integridade do fluxo de trabalho, uma vez que nenhum dos softwares, isoladamente, seria capaz de atender completamente a todas as etapas e demandas do projeto. O desempenho de cada ferramenta na sua especialidade foi satisfatório: o SCIA mostrou-se uma plataforma

robusta para modelagem e dimensionamento estrutural, enquanto o Allplan se destacou no detalhamento executivo das estruturas. Embora a metodologia BIM tenha facilitado a integração entre os programas, eliminando a necessidade de remodelar elementos arquitetônicos e estruturais, algumas dificuldades foram identificadas, como pequenas inconsistências na semântica de elementos importados. No entanto, o formato IFC mostrou-se eficaz, uma vez que os erros de semântica apontados ocorreram apenas em casos isolados. Além disso, o uso do BIM melhorou significativamente a compatibilização entre os projetos arquitetônico e estrutural, ao possibilitar a visualização tridimensional simultânea de ambos. Por fim, os resultados deste trabalho ressaltam a importância da capacitação profissional adequada para o uso eficaz do BIM e identificam áreas de melhoria na integração automatizada de dados entre os softwares.

Palavras-chave: BIM. Projeto estrutural. Interoperabilidade. SCIA. Allplan.

Abstract

With the advancement of specialization in the AECO sector (Architecture, Engineering, Construction, and Operations), fragmentation between disciplines has become a challenge, leading to incompatibilities, rework, and execution errors. While Computer-Aided Design (CAD) technologies brought improvements, the introduction of Building Information Modeling (BIM) achieved significant advances in integrating all project stakeholders. BIM has emerged as a promising solution, offering an agile and integrated process that improves quality, reduces costs and timelines, and enables interoperability between different software systems. Although challenges remain, BIM is rapidly developing in Brazil. Federal Decree No. 10.306/2020 mandates the use of BIM in public works starting in 2028, establishing a gradual implementation timeline. By 2018, 9.2% of private construction companies were already using BIM in their routines, representing 5% of Brazil's construction GDP. The spread of BIM is occurring alongside its ongoing improvement. Despite efforts from buildingSMART to make the Industry Foundation Classes (IFC) more inclusive, data loss still occurs during transfers, highlighting the need for studies like this one, which explore BIM workflows and point out their limitations. A literature review was conducted on structural design in reinforced concrete, the development of information technologies in design, and the BIM landscape in Brazil. Subsequently, a BIM workflow was proposed and applied to the structural design of a multifamily building in reinforced concrete, aiming to study the performance and integration of Revit, SCIA Engineer, and Allplan software. The architectural design was provided in Revit and transferred via IFC to SCIA, where the structural modeling and analysis were carried out according to ABNT NBR 6118:2023, 6120:2019, and 6123:2023 standards. The structure was globally analyzed, and some elements were sized. The structure was analyzed globally, and some elements were sized. Later, the structural elements were exported to Allplan, where formwork plans and reinforcement detailing were generated. As a result, the structural design was presented along with reinforcement detailing for selected sections. It was concluded that the main benefit of using BIM was enabling the use of multiple specialized software without compromising workflow integrity, as no single software alone could fully meet all project stages and demands. Each tool performed well in its specialty: SCIA proved to be robust for structural modeling and analysis, while Allplan excelled in the detailed structural design. Although the BIM methodology facilitated integration between programs, eliminating the need to remodel architectural and structural elements, some challenges, such as minor inconsistencies in the semantics of imported elements, were identified. Nevertheless, the IFC format was effective, with semantic errors occurring only in isolated cases. Additionally, BIM significantly improved the compatibility between architectural and structural designs by allowing simultaneous 3D visualization of both. Finally, the results emphasize the importance of proper professional training for effective BIM use and identify areas for improvement in automated data integration between software systems.

Keywords: BIM. Structural design. Interoperability. SCIA. Allplan.

INTRODUÇÃO

O setor Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO) é crucial para a economia global, demandando aprimoramento contínuo, uso econômico de recursos e técnicas modernas para garantir segurança, funcionalidade e durabilidade, em conformidade com as normas [1]. Na construção, a competitividade depende da otimização estrutural, uma vez que a estrutura pode representar de 20 a 30% do custo total de uma obra [2]. Segundo Nascimento, o projeto é a espinha dorsal da construção civil e deve ser elaborado com rigor para assegurar sua racionalização [3].

É essencial integrar habilidades e conhecimentos de diversos profissionais, promovendo soluções criativas para os desafios enfrentados [4]. Até meados do século XX, engenheiros e arquitetos possuíam conhecimentos generalistas, mas mudanças socioeconômicas e crescente demanda imobiliária evidenciaram que a especialização aumentaria a produtividade [5].

Embora a segmentação tenha aprofundado o conhecimento técnico, ela trouxe dificuldades de comunicação e integração entre projetistas. A revolução tecnológica, então, tornou-se aliada na promoção de colaboração e na redução de erros em projetos e execução [6].

A partir de 1960, o uso de pranchetas foi substituído por tecnologias computacionais Computer Aided Design (CAD), que passou por três fases principais: a década de 60 introduziu a automação com criação de objetos simples; na década de 70, incorporou-se bibliotecas de elementos paramétricos e visualizações 3D; e, nos anos 80, teve início a integração de dados geométricos e não geométricos [7].

Nos anos 90, diversos softwares CAD tornaram-se paramétricos e evoluíram para o conceito BIM, enquanto outras empresas lançaram ferramentas nativamente integradas ao BIM. A partir dos anos 2000, os avanços tecnológicos se concentraram em melhorias incrementais [8]. A Figura 1 apresenta o desenvolvimento do SCIA [9]; a Figura 2, a linha do tempo das tecnologias de softwares [8].

Figura 1: Linha do tempo SCIA.

Fonte: Couto, 2020.

Figura 2: Cronologia das tecnologias de softwares.

Fonte: Wierzbicki (2011).

O BIM surge como uma solução integradora, permitindo que profissionais trabalhem em sistemas interoperáveis, facilitando a análise automatizada de interferências. Aplicado em cada etapa do processo, o BIM assegura dados confiáveis e oferece visualização e compreensão detalhada, reunindo informações essenciais para cada fase do projeto [6].

Segundo Eastman, a Mortenson Company define o BIM como uma “simulação inteligente da arquitetura,” destacando características essenciais para que um software seja considerado BIM: ser digital e espacial (mínimo 3D), mensurável, abrangente (relacionando desempenho com aspectos construtivos e financeiros) e acessível a toda equipe e ao proprietário [10]. A Figura 3 apresenta alguns softwares considerados BIM, por suas respectivas empresas.

Figura 3: Softwares BIM.

Disciplinas	Fabricante	Ferramenta BIM
Arquitetura	Autodesk	Revit
	ACCA	Edificius
	Blender	BlenderBIM
	Graphisoft	ArchiCAD
	Gehry	Digital Project
	Nemetschek	Allplan
	VectorWorks	Vectorworks Architect
Estrutura	Autodesk	Revit
	Autodesk	Robot Structural Analysis
	ACCA	Edilus
	AltoQi	Eberick
	Nemetschek	SCIA
	TQS	TQS
	Trimble	Tekla Structures
Gerenciamento de projetos	Autodesk	Navisworks
	ACCA	Clash Detection BIM
	ACCA	BIM Management System
	Bexel	Bexel Manager
	Graphisoft	BIMx
	Nemetschek	Solibri
Orçamentação	ACCA	PriMus IFC
	AltoQi	AltoQi Visus
Infraestrutura	Autodesk	InfraWorks

Fonte: Autora.

A maior vantagem do BIM no contexto da construção civil é a integração entre os agentes do projeto [11]. A diversidade de softwares BIM decorre da inviabilidade de um único aplicativo resolver todas as demandas ao longo da vida útil de um edifício. Assim, metodologias para intercâmbio de informações são essenciais, assegurando a integridade semântica dos objetos e a precisão das informações [12].

Entre os formatos de arquivo, destaca-se o *Industry Foundation Classes* (IFC), uma linguagem comum para troca de informações entre agentes. Embora tenha potencial para ser uma norma de aceitação universal, o IFC ainda enfrenta limitações, como restrições em geometrias complexas, exigindo mais estudos para aprimorar seu nível de detalhamento [13].

A parametrização é outra característica crucial do BIM, permitindo que os elementos sejam mais que representações gráficas, hospedando dados essenciais para análise de interferências, detalhamento e compatibilização [6]. Um estudo da McGraw-Hill Construction identifica os benefícios do BIM, como ilustrado na Figura 4 [14].

Figura 4: Benefícios da utilização do BIM.

Fonte: Revista AU (2011, apud SILVEIRA, 2013)

Casos na literatura confirmam essas vantagens; por exemplo, o Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões utilizou o BIM para integrar informações entre arquiteto, projetista estrutural e o proprietário. O projeto enfrentou desafios pela complexidade das formas arquitetônicas, exigindo cuidados na modelagem estrutural no Revit e lidando com limitações de transferência de dados para o software Autodesk Robot. Mesmo com essas limitações, o BIM foi essencial para soluções visuais, cálculo estrutural e levantamento de quantitativos [13].

A adoção do BIM no Brasil enfrenta barreiras significativas. A transição do CAD para o BIM exige mais do que a aquisição de licenças, equipamentos modernos e treinamento. Para consolidar seu uso, são necessárias mudanças estruturais nos negócios, compreensão aprofundada e um plano de implementação [10]. Outro desafio é a interoperabilidade em desenvolvimento, que resulta em perdas de dados durante a conversão de arquivos [5]. Uma pesquisa realizada por Souza identificou os principais obstáculos identificados por empresas brasileiras, conforme Figura 5 [15].

Figura 5: Barreiras encontradas para adoção do BIM.

Fonte: Souza (2009).

Apesar dos desafios, o BIM apresenta sinais de evolução no Brasil. Em 2018, um estudo da Fundação Getúlio Vargas revelou que 9,2% das empresas do setor já utilizavam BIM, representando 5% do PIB da construção civil [16]. Em 2018, o Decreto nº 9.377 lançou a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM (BIM-BR) [17].

Em 2020, o Decreto nº 10.306 estabeleceu o uso obrigatório do BIM em obras públicas federais [18]. Fabricantes e fornecedores também têm colaborado, oferecendo catálogos em formato neutro. No Brasil, a Deca e a Tigre destacam-se por fornecimento de bibliotecas [5].

Embora a implementação do BIM seja gradual, avanços significativos são visíveis no setor. Internacionalmente, a tecnologia se consolida na indústria AEC, aumentando a produtividade e a qualidade dos projetos [19]. Para um uso eficaz, é essencial que engenheiros conheçam as opções de modelagem, com suas vantagens e limitações [20].

ESTUDO DE CASO

O fluxo de trabalho proposto nesse trabalho é ilustrado na Figura 6.

Figura 6: Fluxo de trabalho

Fonte: Autora.

MODELAGEM ARQUITETONICA

O projeto arquitetônico disponibilizado, ilustrado nas Figuras 7 e 8, foi modelado pelos alunos da disciplina CIV480 (Modelagem da Informação), oferecida aos estudantes do curso de engenharia civil e arquitetura, e ministrada no semestre 23/2 na Universidade Federal de Viçosa. Foi utilizado o Autodesk Revit como software modelador do sistema arquitetônico.

Figura 7: Modelo 3D.

Fonte: Estudantes de CIV480.

Figura 8: Planta baixa primeiro pavimento.

Fonte: Estudantes de CIV480.

IMPORTAÇÃO REVIT PARA SCIA

Optou-se pela transferência do modelo arquitetônico no padrão IFC2x3 como "modelo de referência", pois não havia elementos arquitetônicos com função estrutural, conforme Figura 9.

Figura 9: Importação da arquitetura.

Fonte: Autora.

Um pré-dimensionamento estrutural no Revit foi exportado para o SCIA para testes, mas o modelo analítico apresentou inconsistências que não puderam ser corrigidas pelo recurso "Caixas de Ferramentas BIM" do SCIA. Isso evidenciou a inadequação dos elementos para conversão analítica, reforçando a escolha de modelar a estrutura diretamente no SCIA.

MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural (Figura 10) foi iniciada com a adição de pilares e vigas de seção 15x40 cm e lajes com 12 cm de espessura, visando evitar quinas para preservar o espaço útil e a estética dos ambientes. Os principais desafios incluíram o desalinhamento contínuo das escadas e da caixa d'água, dificultando a criação de um núcleo rígido para estabilidade, e a posição dos pilares no térreo, que demandou um layout com mínimas obstruções para facilitar a manobra no estacionamento. Como solução, foram adotados pilares com dimensões maiores e vigas de transição no teto da garagem e do último pavimento.

Figura 10: Modelagem estrutural, modelo analítico.

Fonte: Autora.

O edifício está situado em uma zona de classe de agressividade ambiental moderada. A seleção dos materiais estruturais seguiu as recomendações normativas, optando pelo concreto C30, que oferece uma boa relação entre resistência e durabilidade, e pela armadura CA-50, comumente utilizada no mercado.

Com essas definições, o SCIA foi configurado para adequar outros parâmetros de projeto de acordo com a NBR 6118:2014 [21].

Admitiu-se que todos os pilares estavam engastados na base, pois o dimensionamento das fundações, embora possíveis em todos os softwares utilizados, não foi incluída no escopo do trabalho.

As ligações monolíticas entre pilares e vigas foram consideradas como engastamentos perfeitos, sem redução dos momentos devido a fissuração do concreto ou deslizamento das armaduras.

Essa abordagem foi adotada com base na análise de que as ligações seriam suficientemente rígidas, resultando em uma modelagem próxima da realidade e simplificando o lançamento dos elementos. Analisou-se que essas reduções nas ligações entre vigas seriam mais significativas e foram consideradas utilizando a rigidez secante ao momento fletor, conforme a NBR 9062:2017 [22]

Adicionalmente, de acordo com a NBR 6118:2023 [23], o projeto considerou a não linearidade física e uma redução de 15% da rigidez elástica original das vigas em grelhas e pórticos espaciais.

CARREGAMENTOS E COMBINAÇÃO DE AÇÕES

Casos e grupos de carga foram criados para todas as cargas do projeto, conforme Figura 11. Os carregamentos receberam parâmetros de descrição.

Figura 11: Carga de paredes.

Fonte: Autora.

O peso próprio dos elementos estruturais é adicionado automaticamente, enquanto os demais carregamentos foram calculados de acordo com a NBR 6120:2019 [24] e auxílio de catálogos de fabricantes. As cargas consideradas incluíram o peso próprio das paredes, guarda-corpos, escadas, pavimentação, cobertura, caixa d'água, além das sobrecargas de utilização. Também foram levadas em conta as ações do vento, conforme a NBR 6123:2023 [25]. O lançamento das cargas é ilustrado na Figura 12.

Figura 12: Lançamento das cargas de pavimentação.

Fonte: Autora.

Com todas as cargas configuradas, as combinações foram geradas automaticamente, como mostra a Figura 13.

Figura 13: Combinações de ações no SCIA.

Fonte: Autora.

ANÁLISES E DIMENSIONAMENTO

Foram gerados resultados de esforços normais, cortantes e momentos nos elementos, conforme o exemplo na Figura 14. Os maiores esforços se concentraram nas vigas de transição e nos pilares que as suportam, destacando a criticidade desses elementos. Pilares com conexões excêntricas também mostraram esforços adicionais.

Figura 14: Momento fletor, direção Y.

Fonte: Autora.

As deformações 3D foram úteis para a otimização da estrutura. Conforme mostrado na Figura 15, as deformações gerais foram pequenas, exceto na laje de forro e nos pilares da caixa d'água, que apresentaram maiores deformações devido ao apoio em vigas de transição.

Figura 15: Deformações 3D.

Fonte: Autora.

A análise de segunda ordem foi conduzida por meio da avaliação dos deslocamentos nodais dos pilares nas direções x e y. Observou-se que os deslocamentos, ao incluir os efeitos de segunda ordem, aumentaram menos de 10% em relação aos do cálculo linear. Conforme a NBR 6118:2023 [23], esse incremento permite considerar a estrutura com nós fixos, desconsiderando os efeitos de segunda ordem.

Em seguida, foram selecionados uma viga, um pilar e três lajes para dimensionamentos completos.

As áreas necessárias para armaduras da viga foram obtidas pelo gráfico da Figura 6, que mostra a área de armadura longitudinal necessária, e pela Figura 17, que indica a distância entre estribos, em metros, considerando barras de 5 mm de diâmetro. Os gráficos podem ser configurados para exibir a armadura mínima, adotada quando superior à armadura necessária.

Figura 16: Armadura longitudinal da viga.

Fonte: Autora.

Figura 17: Armadura transversal da viga.

Fonte: Autora.

Para o pilar, optou-se pelos resultados em tabela, como mostrado na Figura 18.

Figura 18: Armadura transversal do pilar.

ELU - NBR-6118:2014

Valores: **As,req**
 Cálculo linear
 Combinação: ULS-Reg (auto)
 Sistema de coordenadas: Principal
 Extremo 1D: Global
 Seleção: P417

Cálculo longitudinal

Nome	dx [m]	Caso	As_req [cm ²]	Asz_req+ [cm ²]	Asz_req- [cm ²]	Asy_req+ [cm ²]	Asy_req- [cm ²]	As,min [cm ²]	nBars	φl [mm]	As,pele [cm ²]
P417	2,880	ULS-Reg (auto)/1	8,16	3,57	3,57	0,51	0,51	3,20	6	16,0	0,00
P417	0,320	ULS-Reg (auto)/2	3,20	0,80	0,80	0,80	0,80	3,20	0	16,0	0,00

Cálculo do cisalhamento e torção

Nome	dx [m]	Caso	Asw/s [cm ² /m]	φw [mm]	s [m]	A90/s [cm ² /m]	Aslt [cm ²]	As,t [cm ²]	Aw,t/s [cm ² /m]
P417	2,880	ULS-Reg (auto)/3	4,63	5,0	0,056	4,63	0,85	8,62	6,95
P417	0,000	ULS-Reg (auto)/1	4,63	5,0	0,085	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Autora.

Para as lajes, foram utilizados gráficos de cores para representar as áreas de aço necessárias, conforme mostrado nas Figuras 19, 20,21 e 22.

Figura 19: Armadura positiva das lajes, eixo X.

Fonte: Autora.

Figura 20: Armadura positiva das lajes, eixo Y.

Fonte: Autora.

Figura 21: Armadura negativa das lajes, eixo X.

Fonte: Autora.

Figura 22: Armadura negativa, eixo Y.

Fonte: Autora.

Embora o SCIA não seja direcionado para o lançamento executivo de armaduras, permite a inserção de armaduras esquemáticas, possibilitando a verificação dos estados-limite último (ELU) e de serviço (ELS). Assim, as armaduras esquemáticas foram adicionadas nas seções dimensionadas, e todas as peças atenderam aos requisitos de verificação.

TRANSFERÊNCIA SCIA PARA ALLPLAN

Após o dimensionamento e os ajustes necessários nas seções, o modelo estrutural foi gerado a partir do modelo analítico, conforme a Figura 23. Detalhes como o posicionamento das lajes em relação às vigas foram ajustados.

Figura 23: Modelo estrutural, no SCIA.

Fonte: Autora.

O arquivo IFC foi gerado e importado no Allplan, conforme mostrado na Figura 24. Ressalta-se que as armaduras esquemáticas não foram importadas.

Figura 24: Edifício importado para Allplan.

Fonte: Autora.

DETALHAMENTO E CONFEÇÃO DAS PRANCHAS

A partir da modelagem estrutural importada, foram realizados ajustes nos desenhos no Allplan, incluindo a adição de cotas, a nomeação dos elementos, a aplicação de hachuras e ajustes na escala. Conforme exemplificado na Figura 25, foram geradas as plantas de formas de todos os pavimentos.

Figura 25: Ajustes nas plantas de formas.

Fonte: Autora.

Para os elementos dimensionados, as armaduras foram detalhadas com foco na execução, conforme mostrado na Figura 26.

Figura 26: Adição das armaduras no Allplan.

Fonte: Autora.

Os desenhos de detalhamento foram organizados, cotados e anotados, com as pranchas geradas conforme as Figuras 27, 28 e 29.

Figura 27: Detalhamento viga.

Fonte: Autora.

Figura 28: Detalhamento Lajes.

Fonte: Autora.

Figura 30: Transferência de elementos estruturais do Revit para SCIA.

Fonte: Autora.

Diante dessa situação, optou-se por importar apenas o modelo arquitetônico como um sólido de referência para o SCIA, uma abordagem que se mostrou eficiente para projetos que não levam em consideração o modelo analítico na fase inicial. A importação do modelo arquitetônico facilitou a identificação de possíveis interferências entre os projetos arquitetônico e estrutural durante a modelagem, conforme Figura 31.

Figura 31 – Referência arquitetônica e modelagem estrutural no SCIA.

Fonte: Autora.

A transferência de dados entre o SCIA e o Allplan foi, em geral, satisfatória, exigindo apenas ajustes menores. Algumas lajes apresentaram inconsistências na definição de suas prioridades em relação a vigas e pilares, causadas por deslocamentos mínimos (na ordem de décimos de milímetros) durante a modelagem no SCIA. Além disso, em alguns casos, pilares com desalinhamentos milimétricos entre topo e base foram interpretados pelo Allplan como colunas inclinadas, o que dificultou o uso de ferramentas automatizadas para a inserção de armaduras, disponíveis apenas para colunas retas.

Os problemas de transferência de dados foram todos solucionados ao aumentar a tolerância dos parâmetros dos elementos no Allplan ou remodelando os elementos quando necessário. Essas correções permitiram a continuidade do projeto sem maiores contratemplos, garantindo que o detalhamento fosse concluído de forma adequada.

Além disso, notou-se que seria interessante que as informações de dimensionamento, como a área de aço necessária calculada no SCIA, fossem exportadas via IFC para o Allplan de maneira mais automatizada. Essa funcionalidade adicional poderia simplificar o processo de detalhamento no Allplan, tornando a integração entre os softwares ainda mais eficiente. Essa melhoria na interoperabilidade proporcionaria um diferencial competitivo em relação a outros softwares de dimensionamento, que também oferecem recursos de detalhamento executivo.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o principal benefício do uso do BIM neste projeto foi possibilitar a utilização integrada de múltiplos softwares especializados sem comprometer a continuidade do fluxo de trabalho. Individualmente, nenhum dos programas atenderia plenamente todas as etapas e exigências do projeto, mas cada um se mostrou eficiente e completo em sua especialidade.

Ademais, a integração entre disciplinas, viabilizada pelo BIM, permitiu a compatibilização simultânea dos projetos estrutural e arquitetônico, resultando em uma visualização tridimensional precisa, detecção e correção de interferências, e significativa economia de tempo.

A utilização do formato IFC foi essencial para garantir a interoperabilidade entre os softwares, promovendo uma transferência de informações eficaz e minimizando o tempo gasto com remodelagens. Embora algumas inconsistências tenham sido identificadas, ocorreram apenas em casos pontuais e foram corrigidas rapidamente, sem impacto relevante para o andamento do projeto.

Os resultados destacam ainda a importância da capacitação profissional para o uso eficaz do BIM. É fundamental que o responsável pelo projeto arquitetônico assegure que o modelo IFC contenha informações relevantes além da geometria, como materiais dos elementos, críticos para etapas subsequentes. Além disso, deve-se priorizar a correta representação dos elementos nos modelos analítico e estrutural, evitando retrabalhos na transferência entre softwares de modelagem e dimensionamento.

Atenção também deve ser dada aos detalhes minuciosos na modelagem, pois desalinhamentos, embora toleráveis em uma plataforma, podem gerar incompatibilidades em outras, levando a retrabalhos e potenciais atrasos.

Por fim, os pontos de melhoria identificados refletem áreas a serem aprimoradas, especialmente considerando o contínuo desenvolvimento das tecnologias IFC e BIM. No entanto, esses desafios não impedem a adoção das ferramentas, e a interoperabilidade entre Revit, SCIA e Allplan mostrou-se eficaz ao longo deste estudo.

REFERÊNCIAS

- [1] CAMPOS, Hugo Elias Bernini. Estrutura metálica versus estrutura em concreto armado: Estudo comparativo orçamentário de um edifício comercial. 2018. Artigo científico – Universidade Federal de Viçosa, Rio Paranaíba - MG, nov. 2018.
- [2] SOARES, Renan Gustavo Pacheco et al. Otimização Paramétrica de Sistemas Estruturais em Concreto Armado para Residências de Alto Padrão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PONTES E ESTRUTURAS, 10., 2018, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, 2018. p. 1-11.
- [3] NASCIMENTO, José Marcos. A importância da compatibilização de projetos como fator de redução de custos na construção civil. Revista On-Line IPOG Especialize, Goiânia, v. 1, n. 7, jun. 2014.

- [4] NÓBREGA JUNIOR, C. L.; MELHADO, S. B. Coordenador de projetos de edificações: estudo e proposta para perfil, atividades e autonomia. *Gestão e Tecnologia de Projetos*, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 69-89, jan.-jun. 2013. <http://dx.doi.org/10.4237/gtp.v8i1.244>
- [5] JOVANOVIČS, C. T.; MOUNZER, E. C. Evolução tecnológica do desenvolvimento de projetos nos setores de engenharia civil e arquitetura / Technological evolution of project development in the sectors of civil engineering and architecture. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 8, p. 77089–77111, 5 ago. 2021
- [6] GONÇALVES JUNIOR, Francisco. Guia para compatibilização de projetos com o BIM. *Revista Alto QI: Tecnologia aplicada à Engenharia*. 2016.
- [7] KALE, S; ARDITI, D. Diffusion of Computer Aided Design Technology in Architectural Design Practice. *Journal of Construction Engineering and Management (ASCE)*, v. 131, p. 1135-1141, 2005.
- [8] WIERZBICKI, Madalina; DE SILVA, Clarence W.; KRUG, Don H. BIM–history and trends. In: *Conference Paper*. 2011.
- [9] COUTO, Rodrigo. Live – Eng. Rodrigo Couto – SCIA Engineer – Cálculo Estrutural Aço e Concreto. YouTube, 2020. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=5wGKawi8b3M>>. Acesso em: 1 ago. 2024.
- [10] EASTMAN, C. et al. Manual de BIM: Um Guia de Modelagem da Informação da Construção para Arquitetos, Engenheiros, Gerentes, Construtores e Incorporadores. 1º ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.
- [11] NEIVA NETO, Romeu da Silva. O PROJETO DA PRODUÇÃO DE FORMAS PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO INCORPORANDO BIM. 2014. 116 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, Unicamp, Campinas, 2014.
- [12] CHECCUCCI, E. S; PEREIRA, A. P. C.; AMORIM A. L. Colaboração e Interoperabilidade no contexto da Modelagem da Informação da Construção (BIM). In: *Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital, XV Congreso Sigradi*. Santa Fé, 2011.
- [13] LINO, José Carlos; AZENHA, Miguel; LOURENÇO, Paulo. Integração da Metodologia BIM na Engenharia de Estruturas. In: *ENCONTRO NACIONAL BETÃO ESTRUTURAL - BE2012 FEUP, 1., 2012, Porto. Anais [...]*. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Feup), 2012. v. 1, p. 1-10.
- [14] SILVEIRA, Naiara Ariana Nogueira Costa. O papel do BIM para a qualidade do projeto: avaliação da técnica em escritório de arquitetura. 2013. 48 f. Monografia (Especialização) - Curso de Construção Civil, Escola de Engenharia da UFMG, Belo Horizonte, 2013.
- [15] SOUZA, L. L. A. de; AMORIM, S. L. R.; LYRIO, A. de M. Impactos do uso do BIM em escritórios de arquitetura: Oportunidades no mercado imobiliário. *Gestão & Tecnologia de Projetos*, Vol. 4, nº 2, Novembro, 2009.
- [16] MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling – BIM. [S. L.]: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 2018. Color. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/competitividade-industrial/building-information-modelling-bim/26-11-2018-estrategia-BIM-BR-2.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2022.
- [17] BRASIL. Decreto nº 9.377, de 17 de maio de 2018. Institui a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling. . Brasília, DF: Diário Oficial da União, 18 maio 2018. Seção 1, p. 3. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2018/decreto-9377-17-maio-2018-786731-publicacaooriginal>. Acesso em: 24 nov. 2022.
- [18] BRASIL. Decreto nº 10306, de 2 de abril de 2020. Estabelece a utilização do Building Information Modelling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, no âmbito da Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling - Estratégia BIM BR, instituída pelo Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de 2019. . Brasília, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10306.htm. Acesso em: 25 nov. 2022.

- [19] PAULA, Fernando Romeiro de. Análise da interoperabilidade bim entre dois softwares para elaboração de projetos estruturais em concreto armado de um edifício residencial. 2019. 139 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Departamento Acadêmico de Construção Civil, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2019. Disponível em:
<https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/25415/1/interoperabilidadebimprojetosestruturais.pdf>. Acesso em: 14 out. 2022.
- [20] KIMURA, Alio. Informação aplicada a estruturas de concreto armado. 2. ed. São Paulo: Oficinas de textos, 2018. E-book. ISBN 978-85-7975-310-7. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/266354685_Informatica_Aplicada_em_Estruturas_de_Concreto_Armado. Acesso em: 27 out. 2024.
- [21] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118:2014: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro, 2014.
- [22] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9062:2017: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado. Rio de Janeiro, 2017.
- [23] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118:2023: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro, 2023.
- [24] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6120:2019: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações. Rio de Janeiro, 2019.
- [25] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6123:2023: Forças devidas ao vento em edificações. Rio de Janeiro, 2023.